

Materiales para la captura de litio en el reciclaje de baterías

Alejandro López-Chías¹, Rafael Trócoli¹, Álvaro Caballero¹

¹*Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Edificio Marie Curie, Campus Rabanales, Universidad de Córdoba, España.*

Palabras clave: Reciclaje; baterías; Litio.

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad y la conservación de recursos, el reciclaje se ha convertido en una práctica fundamental. Uno de los recursos más preciados en la actualidad es el litio, cuyo uso se ha visto incrementado drásticamente en el último siglo debido a su papel esencial en la fabricación de baterías utilizadas en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Sin embargo, su extracción y producción a partir de minerales o salmueras pueden ser costosas y dañinas para el medio ambiente.

Un método alternativo es el reciclaje de baterías de litio que no solo conserva este recurso limitado, sino que también reduce la contaminación asociada con su extracción. Sin embargo, en la actualidad la tasa de recuperación de litio apenas supera el 1% [1] y en la mayoría de los casos el litio se obtiene formando aleaciones con otros componentes de las baterías como Ni y Co, reduciendo su pureza y limitando su reutilización para la fabricación de nuevas baterías

En nuestro grupo de investigación estamos trabajando en el desarrollo de un método alternativo para recuperar litio procedente de baterías agotadas. Este método se basa en la utilización de óxidos de hierro o manganeso, materiales que exhiben una notable selectividad hacia el litio [2]. En otras palabras, estos materiales son capaces de distinguir entre los diferentes componentes presentes en disolución y solo capturar litio.

Estos materiales son utilizados para la creación de lo que denominamos “baterías para el reciclado de baterías” diseñadas específicamente para recuperar litio de baterías gastadas. Esta tecnología representa un enfoque prometedor y sostenible para abordar los problemas actuales en el reciclaje de baterías, asegurando que este recurso esté disponible para las generaciones futuras y contribuyendo significativamente a la conservación de recursos y la protección del medio ambiente.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación de los proyectos que han hecho posible esta investigación: Emergia_0153, ProyExcel_00330, PAIDI 2020 (Junta de Andalucía), y el proyecto TED2021-129314A-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.

Referencias

[1] Lv, W. , Wang, Z. , Cao, H. , Sun, Y. , Zhang, Y. , and Sun, Z. A Critical Review and Analysis on the Recycling of Spent Lithium-Ion Batteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6, 1504–1521.

[2] Battistel, A. , Palagonia, M. S. , Brogioli, D. , Mantia, F. La , and Trócoli, R. Electrochemical Methods for Lithium Recovery: A Comprehensive and Critical Review. *Advanced Materials* 2020, 32, 1905440.